

TANLOV VARIATSIYASI VA VARIATSIYA QOIDALARI. TANLOV VARIATSIYASINING TA'RIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799147>

*Ilmiy rahbar: Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa
doktor(Phd) A.O.Abdug'aniyev*

*Talaba: Termiz davlat universiteti Axborot
texnologiyalari fakulteti talabasi*

O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

Tasodifiy X o'zgaruvchini haqida kuzatuvlar berilgan va variatsiya X ning o'rtacha qiymatidan farqlarining kvadratidir.

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X}) \end{aligned}$$

Tanlov variatsiyasi tanlov kovariatsiyasining xususiy holdir. Buni olish uchun kvadratni boshqacha yozamiz.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X}) \\ &= \text{Cov}(X, X) \end{aligned}$$

Demak biz X ning kovariatsiyasini topdik.

Variatsiyaning birinchi qoidasi :

Agar $Y = V + W$, $\text{Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$

Biz bu natijani kovariatsiya qoidalarini topish uchun ham qo'llashimiz mumkin. Birinchi qoidani ikki tasodifiy o'zgaruvchilarning variatsiya yig'indisini topish uchun qo'llaniladi.

Variatsiya qoidasi :

Agar $Y = V + W$, $\text{Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, [V + W])$$

Y kovariatsiyasi quyidagicha.

Variatsiya qoidasi:

$$\text{Agar } Y = V + W, \text{ Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, [V + W]) = \text{Cov}(Y, V) + \text{Cov}(Y, W)$$

Birinchi kovariatsiya qoidasini kengaytiramiz.

Variatsiya qoidasi:

$$\text{Agar } Y = V + W, \text{ Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$$

Isboti:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, [V + W]) = \text{Cov}(Y, V) + \text{Cov}(Y, W) \\ &= \text{Cov}([V + W], V) + \text{Cov}([V + W], W) \end{aligned}$$

Endi Y o`rniga qo`yib chiqamiz.

Variatsiya qoidasi:

$$\text{Agar } Y = V + W, \text{ Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$$

Isboti:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, [V + W]) \\ &= \text{Cov}(Y, V) + \text{Cov}(Y, W) \\ &= \text{Cov}([V + W], V) + \text{Cov}([V + W], W) \\ &= \text{Cov}(V, V) + \text{Cov}(W, V) \\ &\quad + \text{Cov}(V, W) + \text{Cov}(W, W) \end{aligned}$$

Kovariatsiya qoidasini yana ikki bor qo`llaymiz.

Variatsiya qoidasi :

$$\text{Agar } Y = V + W, \text{ Var}(Y) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W)$$

Isboti:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, [V + W]) \\ &= \text{Cov}(Y, V) + \text{Cov}(Y, W) \\ &= \text{Cov}([V + W], V) + \text{Cov}([V + W], W) \\ &= \text{Cov}(V, V) + \text{Cov}(W, V) \\ &\quad + \text{Cov}(V, W) + \text{Cov}(W, W) \\ &= \text{Var}(V) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(V, W) \end{aligned}$$

Cov(V, V)ni Var(V) variatsiyasidan olamiz. Cov(W, W)ni Var(W) dan topamiz. Cov(W, V) va Cov(V, W) kovariatsiyalari bir xil.

Variatsiyaning ikkinchi qoidasi :

$$\text{Agar } Y = bZ, \text{ bunda } b \text{ konstanta, } \text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(Z)$$

Demak tasodifiy o`zgaruvchi variatsiyasini o`zgarvas hadga ko`paytiramiz.

Variatsiyaning ikkinchi qoidasi:

Agar $Y = bZ$, bu yerda b konstanta, $\text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(Z)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, bZ)$$

Y o'zining kovariatsiyasi va o'zgaruvchini erkin hadga ko'paytirish kerak.

Variatsiyaning ikkinchi qoidasi:

Agar $Y = bZ$, bu yerda b konstanta, $\text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(Z)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, bZ) = b\text{Cov}(Y, Z).$$

Endi ikkinchi qoidaning qo'llanishini ko'rib chiqamiz.

Variatsiyaning ikkinchi qoidasi :

Agar $Y = bZ$, bu yerda b konstanta , $\text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(Z)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, bZ) = b\text{Cov}(Y, Z) = b\text{Cov}(bZ, Z)$$

Variatsiyaning ikkinchi qoidasi :

Agar $Y = bZ$, bu yerda b konstanta, $\text{Var}(Y) = b^2\text{Var}(Z)$

Isboti:

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(Y, bZ) = b\text{Cov}(Y, Z) \\ &= b^2\text{Cov}(bZ, Z) = b^2\text{Cov}(Z, Z) = b^2\text{Var}(Z)\end{aligned}$$

va nihoyat, ikkinchi kovariatsiya qoidasini yana qo'llaymiz.

Variatsiyaning uchinchi qoidasi:

Agar $Y = b$, bu yerda b konstanta, $\text{Var}(Y) = 0$

Odatda o'zgarimas hadning variatsiyasi nolga teng.

Variatsiyaning uchinchi qoidasi:

Agar $Y = b$, bu yerda b konstanta , $\text{Var}(Y) = 0$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(b, b) = 0$$

Buni isbotlash uchun 3-kovariatsiya qoidasini qo'llaymiz.

Variatsiya to'rtinchi qoidasi:

Agar $Y = V + b$, bu yerda b konstanta, $\text{Var}(Y) = \text{Var}(V)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(V + b) = \text{Var}(V) + \text{Var}(b) + 2\text{Cov}(V, b)$$

Buni isbotlash uchun birinchi qoidani eslaymiz.

Variatsiya to'rtinchi qoidasi :

Agar $Y = V + b$, bu yerda b konstanta , $\text{Var}(Y) = \text{Var}(V)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(V + b) = \text{Var}(V) + \text{Var}(b) + 2\text{Cov}(V, b) = \text{Var}(V)$$

Uchinchi variatsiya va kovariatsiya qoidalaridan oxirgi ikki qism nolga teng bo'lishini isbotlaymiz.

Variatsiya to'rtinchi qoidasi :

Agar $Y = V + b$, bu yerda b konstanta , $\text{Var}(Y) = \text{Var}(V)$

Isboti:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(V + b) = \text{Var}(V) + \text{Var}(b) + 2\text{Cov}(V, b) = \text{Var}(V)$$

Tanlov kovariatsiyasi: hisoblashga doir misol. Ta'rifga binoan tanlov kovariatsiyasi:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} [(X_1 - \bar{X})(Y_1 - \bar{Y}) + \dots + (X_n - \bar{X})(Y_n - \bar{Y})] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})\end{aligned}$$

ga teng.

Quyidagi misol tanlov kovariatsiyasi tushunchasini misol yordamida tushuntirib beradi. Quyida ikkita o'zgaruvchi X va Y, haqida n ta kuzatuv berilgan. Tanlovning kovariatsiyalari uning o'rtacha qiymatidan farqi asosida hisoblanadi. (1-jadval)

1-jadval

Kuzatuvlar	S	Y
1	15	17.24
2	16	15.00
3	8	14.91
4	6	4.50
5	15	18.00
6	12	6.29
7	12	19.23
8	18	18.69
9	12	7.21
10	20	42.06
...
...
19	12	7.50
20	14	8.00

Yuqoridagi jadvalda S, Amerika Qo`shma Shtatlarida o`tkazilgan statistik kuzatuvdagi ishchilarning necha yil o`qiganlarini va Y, bir soatga to`lanadigan ish haqini ko`rsatadi.

Hisoblashni S va Y larning o`rtacha qiymatini topishdan boshlaymiz.

Yuqoridagi grafikda S va Y ning o`rtacha qiymatlari nuqtalar bilan ko`rsatilgan. (2-jadval)

2-jadval

Kuzatuvlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	75	1.01	6.01

2	16	15.00	75	2.	6	0.77
3	8	14.91	5.25	-	6	0.68
4	6	4.50	7.25	-	9.725	-
5	15	18.00	75	1.	6	3.77
6	12	6.29	1.25	-	7.935	-
7	12	19.23	1.25	-	6	5.00
8	18	18.69	75	4.	6	4.46
9	12	7.21	1.25	-	7.015	-
10	20	42.06	75	6.	36	27.8
...
...
19	12	7.50	1.25	-	6.725	-
20	14	8.00	75	0.	6.225	-
Jami	265	284.49				
O`rtacha	14.225	13.				
	25					

S ning o`rtacha qiymati 13.25 yilga teng. Demak birinchi kuzatuv uchun o`rtachadan farqi 1.75 yilga teng. Xuddi shuningdek boshqa kuzatuvlar uchun farqlarni topamiz. Xuddi shu asnoda Y ning o`rtacha tanlov qiymatidan farqini topamiz. (3-jadval)

3-jadval

Kuzatuv lar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1.75	3.01	5.277
2	16	15.00	2.75	0.77	
3	8	14.91	-5.25	0.68	
4	6	4.50	-7.25	-9.725	
5	15	18.00	1.75	3.77	
6	12	6.29	-1.25	-7.935	
7	12	19.23	-1.25	5.00	
8	18	18.69	4.75	4.46	
9	12	7.21	-1.25	-7.015	
10	20	42.06	6.75	27.8	
...	
...	
19	12	7.50	-1.25	-6.725	
20	14	8.00	0.75	-6.225	
Jami	265	284.49			
O`rtacha	14.225	13.25			

Keyinchalik farqlar va ko'paytmalar natijalarini topamiz. Birinchi kuzatuv uchun u o'z navbatida farqlar 1.75 va 3.016, ko'paytma 5.277ga teng. (4-jadval)

4-jadval

Kuzatu vlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
	15	17.24	1. 75	3.01 6	5.277
2	16	15.00	2. 75	0.77 6	2.133
3	8	14.91	- 5.25	0.68 6	-3.599
4	6	4.50	- 7.25	- 9.725	70.503
5	15	18.00	1. 75	3.77 6	6.607
6	12	6.29	- 1.25	- 7.935	9.918
7	12	19.23	- 1.25	5.00 6	-6.257
8	18	18.69	4. 75	4.46 6	21.211
9	12	7.21	- 1.25	- 7.015	8.768
10	20	42.06	6. 75	27.8 36	187.890
...
...
19	12	7.50	- 1.25	- 6.725	8.406
20	14	8.00	0. 75	- 6.225	-4.668
Jami	265	284. 49			
O`rtach a	14.225	5 13.2			

Xuddi shuningdek boshqa kuzatuvlar uchun ham hisoblarni bajaramiz. (5-jadval)

5-jadval

Kuzatuvlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1.7	3.01	5.277
2	16	15.00	2.7	0.77	2.133
3	8	14.91	-	0.68	-3.599
4	6	4.50	-	-	70.503
5	15	18.00	1.7	3.77	6.607
6	12	6.29	-	-	9.918
7	12	19.23	-	5.00	-6.257
8	18	18.69	4.7	4.46	21.211
9	12	7.21	-	-	8.768
10	20	42.06	6.7	27.8	187.890
...
...
19	12	7.50	-	-	8.406
20	14	8.00	0.7	-	-4.668
Jami	265	284.49			305.888
O`rtacha	14.2	13.2			15.294
	25	5			

Natijalar qo'yib chiqildi va 20 ga bo'lindi. Tanlovning o'rtacha kovariatsiyasi 15.29 ga teng. Kovariatsiya oldidagi ishoraning musbatligi ikkala o'zgaruvchilar S va Y, orasidagi bog'liqlik ilgari tahmin etilganidek musbatligini anglatadi.

A kvadrantdagi nuqtalar Y va S dan farqi musbat, demak ular kovariatsiyaga pozitiv ta'sir etadi. Ayniqsa kuzatuvdagi A individ eng ko'p ulushini qo'shadi. (6-jadval)

6-jadval

Kuzatuvlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1.	3.01	5.277
2	16	15.00	2.	0.77	2.133
3	8	14.91	-	0.68	-3.599
4	6	4.50	-	-	70.503

5	15	18.00	75	1.	3.77	6.607
6	12	6.29	1.25	-	-	9.918
7	12	19.23	1.25	-	5.00	-6.257
8	18	18.69	75	4.	4.46	21.211
9	12	7.21	1.25	-	-	8.768
10	20	42.06	75	6.	27.8	187.890
...
...
19	12	7.50	1.25	-	-	8.406
20	14	8.00	75	0.	-	-4.668
Jami	265	284.49				305.888
O`rtacha	14.225	13.	25			15.294

U shaxs biologiya sohasida kollejni bitirgandan so'ng hamshira bo'lishi uchun meditsina kollejida ham o'qigan. Uning o'rtacha soatbay ish haqi \$42 teng.

C**B**

.....

20 individ B kvadrantdagi tanlovga misol bo`ladi.U 4 yillik meditsina kollejida ikki yil o`qigandan so`ng uni tark etgan, etikduz bo`lib ishlaydi va soatiga atigi \$8.00 oladi. (7-jadval)

7-jadval

Kuzatuv lar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1. 75	3.01 6	5.277
2	16	15.00	2. 75	0.77 6	2.133
3	8	14.91	- 5.25	0.68 6	-3.599
4	6	4.50	- 7.25	- 9.725	70.503
5	15	18.00	1. 75	3.77 6	6.607
6	12	6.29	- 1.25	- 7.935	9.918
7	12	19.23	- 1.25	5.00 6	-6.257
8	18	18.69	4. 75	4.46 6	21.211
9	12	7.21	- 1.25	- 7.015	8.768
10	20	42.06	6. 75	27.8 36	187.890

...
...
19	12	7.50	1.25	6.725	8.406
20	14	8.00	75	6.225	-4.668
Jami	265	284.49			305.888
O`rtacha	14.225	13.			15.294

Shu tufayli u kovariatsiyaga manfiy ulushini qo`shmoqda.

D

A

.....

C

4 individ

B

4 individ , Meksikada tug`ilgan va u 6 yil maktabda o`qigan va shu tufayli bog`bon bulib ishlaydi, past oylik oladi. (8-jadval)

8-jadval

Kuzatuvlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1.	3.01	5.277
2	16	15.00	2.	0.77	2.133
3	8	14.91	-	0.68	-3.599
4	6	4.50	7.25	9.725	70.503

5	15	18.00	1.	3.77	6.607
6	12	6.29	-	-	9.918
7	12	19.23	-	5.00	-6.257
8	18	18.69	4.	4.46	21.211
9	12	7.21	-	-	8.768
10	20	42.06	6.	27.8	187.890
...
...
19	12	7.50	-	-	8.406
20	14	8.00	0.	-	-4.668
Jami	265	284.49			305.888
O`rtacha	14.225	13.			15.294

S va Y, larning o`rtachalaridan manfiy ulushga ega bulgani uchun umuman kovariatsiyaga musbat ulushini qo`shadi.

Va nihoyat 3 individ D kvadrantda o`rin olib u o`rtachadan past ma`lumotga va o`rtacha ish haqidan yuqorida joylashgan.U quruvchi bo`lib ishlaydi. (9-jadval)

D

3 individ

A

.....
C **B**

9-jadval

Kuzatu vlar	S	Y	$S - \bar{S}$	$Y - \bar{Y}$	$(S - \bar{S})(Y - \bar{Y})$
1	15	17.24	1. 75	3.01 6	5.277
2	16	15.00	2. 75	0.77 6	2.133
3	8	14.91	- 5.25	0.68 6	-3.599
4	6	4.50	- 7.25	- 9.725	70.503
5	15	18.00	1. 75	3.77 6	6.607
6	12	6.29	- 1.25	- 7.935	9.918
7	12	19.23	- 1.25	5.00 6	-6.257
8	18	18.69	4. 75	4.46 6	21.211
9	12	7.21	- 1.25	- 7.015	8.768
10	20	42.06	6. 75	27.8 36	187.890
...
...
19	12	7.50	- 1.25	- 6.725	8.406
20	14	8.00	0. 75	- 6.225	-4.668
Jami	265	284.49			305.888

	O`rtach	14.2	13.			15.294
a		25	25			

Bu kvadrantda joylashgan individlar kovariatsiyaga manfiy ulushini qo`shadi

Xulosa: Kovariatsiya, variatsiya va korelyatsiyani to`liq o`zlashtirish statistikada keng qo`llaniladigan kovariatsiya va variatsiya tushunchalarining mohiyatini, uning matematik asoslarini va amalda qo`llash doirasini kengroq va chuqurroq tushuntirishga yordam beradi. Bir juft va to`plam o`zgaruvchilar o`rtasidagi bog`liqliklarni standart o`lchovi bo`lmish korrelyatsion bog`liqliklar haqida ham kerakli bilimga ega bo`ladi. Bulardan tashqari tanlov variatsiyasiga, yalpi tanlov kovariatsiyasi kovariatsiyaga oid qoidalar va variatsiya hamda korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash texnikasini o`zlashtirish imkoniyatiga ega bo`ladi.

ASOSIY ADABIYOTLAR.

1. Эконометрика. Учебник. /под ред. проф. И.И.Елисейевой. -М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Захарченко А.И. Бизнес статистика и прогнозирование в MS Excel. -М.: Изд. дом. «Вильямс», 2004.
3. Горбунов В.К Математическая модель потребительского спроса. Теория и прикладной потенциал. М.: Экономика, 2004.-174с.